

TÍTULO: A SÍFILIS CONGÊNITA NO NORDESTE BRASILEIRO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E SOCIODEMOGRÁFICO ENTRE 2013 E 2023

DOI: 10.5281/zenodo.17842701

AUTORES: WENY MANUELA FERREIRA ALVES DA SILVA, JAYANE DA SILVA SOUSA, GABRIEL DA SILVA BRITO, GABRIEL FERNANDO MOTA BAHIA

INTRODUÇÃO: A SÍFILIS CONGÊNITA (SC), UMA INFECÇÃO GRAVE TRANSMITIDA VERTICALMENTE PELO TREPONEMA PALLIDUM, REPRESENTA UM PERSISTENTE DESAFIO DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL. A REGIÃO NORDESTE, EM PARTICULAR, ENFRENTA ESSA PROBLEMÁTICA DE FORMA ACENTUADA, DEVIDO ÀS SUAS INTRÍNSECAS DISPARIDADES SOCIAIS E ÀS BARREIRAS NO ACESSO A UM PRÉ-NATAL DE QUALIDADE. **OBJETIVO:** ANALISAR O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SC NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE 1º DE JANEIRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO, RETROSPECTIVO E QUANTITATIVO, QUE UTILIZOU DADOS SECUNDÁRIOS PROVENIENTES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN). AS VARIÁVEIS ANALISADAS FORAM: ESTADO DE NOTIFICAÇÃO, ESCOLARIDADE MATERNA, REALIZAÇÃO DE PRÉ-NATAL, RAÇA/COR E SEXO DO RECÉM-NASCIDO. **RESULTADOS:** FORAM CONFIRMADOS 73.046 CASOS DE SC NO NORDESTE (2013-2023), CONCENTRADOS EM PERNAMBUCO (26,0%), CEARÁ (18,6%) E BAHIA (18,3%). 79,9% DAS MÃES REALIZARAM PRÉ-NATAL. RECÉM-NASCIDOS: 48,1% FEMININO, 47,1% MASCULINO. PREDOMÍNIO ENTRE PARDOS (72,6%). ESCOLARIDADE MATERNA: MAIORIA COM ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (28,7%). **CONCLUSÃO:** A SC PERMANECE ELEVADA NO NORDESTE. O ALTO PERCENTUAL DE MÃES COM PRÉ-NATAL E FILHOS COM SC INDICA FALHAS NA ASSISTÊNCIA. A PREDOMINÂNCIA EM MÃES COM BAIXA ESCOLARIDADE E RECÉM-NASCIDOS PARDOS REFLETE O IMPACTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS. ESTRATÉGIAS DE RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, FOCADAS NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE, SÃO CRUCIAIS.

PALAVRAS-CHAVE: SÍFILIS CONGÊNITA. EPIDEMIOLOGIA. NORDESTE.